

**«YASHIL» IQTISODIYOTNING MAMLAKATNI BARQAROR
IQTISODIY RIVOJLANISHINI TA'MINLASHDA TUTGAN O'RNI**

Erkinov Davronbek Yusupovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, 1-kurs magistranti

erkinovdavron02@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada “yashil” iqtisodiyot tushunchasi va uning mamlakatning barqaror iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni va ahamiyati tahlil qilinadi. “Yashil” iqtisodiyotning mamlakatni iqtisodiy rivojlanishini ta’minlashda iqtisodiy taraqqiyotga erishish, iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, cheklangan resurslardan maksimal darajada oqilona foydalanish masalalari dunyo hamjamiyati oldida amalga oshirilishi lozim bo‘lgan muhim bo‘lgan masalalardan biri ekanligi ko‘rsatiladi. Shuningdek, mamlakatimizda “yashil” iqtisodiy rivojlanishni ta’minlash va takomillashtirish yo‘llari ko‘rib chiqilib, ekologik toza texnologiyalarni joriy etish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va “yashil ish o‘rinlari” yaratish kabi chora-tadbirlar misolida uning amaliy tadbirlari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: yashil iqtisodiyot, barqaror iqtisodiy rivojlanish, iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, aholi farovonligi, cheklangan resurslardan oqilona foydalanish, atrof-muhitni muhofaza qilish.

**РОЛЬ «ЗЕЛЕННОЙ» ЭКОНОМИКИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ**

Эркинов Давронбек Юсупович

Ташкентский государственный экономический

университет, магистрант 1 курса

erkinovdavron02@gmail.com

Аннотация. В данной статье анализируется понятие «зеленой» экономики, ее роль и значение в устойчивом экономическом развитии страны. Показано, что вопросы достижения экономического прогресса, модернизации экономики, максимально рационального использования ограниченных ресурсов в обеспечении экономического развития страны за счет «зеленой» экономики относятся к числу важных вопросов, которые должны быть реализованы перед мировым сообществом. Также рассмотрены пути обеспечения и улучшения развития «зеленой» экономики в нашей стране и проанализированы ее практические применения на примере таких мер, как внедрение экологически чистых технологий, использование возобновляемых источников энергии и создание «зеленые рабочие места».

Ключевые слова: зеленая экономика, устойчивое экономическое развитие, модернизация экономики, благосостояние населения, рациональное использование ограниченных ресурсов, охрана окружающей среды.

THE ROLE OF THE «GREEN» ECONOMY IN ENSURING SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

Erkinov Davronbek Yusupovich

Tashkent State University of Economics,

1st year master's student

erkinovdavron02@gmail.com

Abstract. This article analyzes the concept of a "green" economy and its role and significance in the sustainable economic development of the country. It is shown that the "green" economy is one of the important issues that must be addressed by the world community in ensuring the economic development of the country, including achieving economic progress, modernization of the economy, and the maximum rational use of

limited resources. Also, ways to ensure and improve "green" economic development in our country are considered, and its practical applications are analyzed using the example of measures such as the introduction of environmentally friendly technologies, the use of renewable energy sources, and the creation of "green jobs".

Keywords: green economy, sustainable economic development, modernization of the economy, welfare of the population, rational use of limited resources, environmental protection.

KIRISH

“Yashil” iqtisodiyot, bu ekologik xavflarni kamaytirishga qaratilgan va atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan, barqaror rivojlanishni maqsad qilgan iqtisodiyotdir. U ekologik iqtisodiyot bilan chambarchas bog‘liq iqtisodiyot. “Yashil” iqtisodiyot - iqtisodiyot fanining tabiiy muhitga bog‘liq tarkibiy qismining yo‘nalishi bo‘lib, unda o‘zi mavjud bo‘lgan tabiiy resurslardan samarali foydalanish orqali jamiyat farovonligini saqlashga qaratilgan iqtisodiyot.¹

“Yashil” iqtisodiyot - bu resurslardan oqilona foydalanish, atrof-muhitni muhofaza qilish va energiya samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy o‘shishni ta‘minlashga qaratilgan yondashuvdir. “Yashil” iqtisodiyotga o‘tish barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash va investitsiyalar faolligini oshirish, atrof-muhit muhofazasi va ijtimoiy integratsiya sifatini oshirishga xizmat qiladi. Tadqiqotda “yashil” iqtisodiyotni rivojlantirish orqali tabiiy resurslarni tejash, iqlim o‘zgarishining salbiy ta‘sirini kamaytirish va uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikka erishish imkoniyatlari ko‘rsatilgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

“Yashil” iqtisodiyot har qanday mamlakatning barqaror rivojlanishini ta‘minlashning muhim vositalaridan biridir. “Yashil” iqtisodiyot deganda aholining hayot sifati yuqori bo‘lgan, tabiiy resurslardan hozirgi va kelajak avlodlar manfaatlari yo‘lida hamda mamlakatning xalqaro ekologik majburiyatlariga muvofiq ravishda

¹ Xashimova S.N. Yashil iqtisodiyot. Darslik. -T.: “Ma‘rifat”, 2024. 6-7 bet.

oqilona foydalaniladigan iqtisodiyot tushuniladi.

Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish jarayonida sanoat ishlab chiqarishi va aholi sonining oʻsishi bilan birga atrof-muhitga salbiy taʼsir ham ortib bormoqda. Iqtisodiy faoliyatdagi istalgan ishlab chiqarish jarayonlari natijani tahlil qilish odamlarning iqtisodiy faoliyati tashqi salbiy oqibatlarga: koʻplab ishlab chiqarish chiqindilari, zararli moddalarning chiqindilari va boshqalarning ortishiga olib kelmoqda. Atrof-muhit muammolarining kuchayishi ekologik barqaror va ayniqsa, tabiiy resurslardan eng oqilona foydalanish, atrof-muhitning ifloslanishi ustidan nazoratni kuchaytirish sharoitida hayot sifatini yaxshilashni kafolatlaydigan iqtisodiy rivojlanish modellariga oʻtishni talab qiladi. Shu munosabat bilan soʻnggi yillarda dunyoning koʻplab mamlakatlari barqaror rivojlanish va milliy va global iqtisodiyotni yashillashtirishga oʻtish, odamlarning turmush tarzini qayta koʻrib chiqish va mavjud rivojlanish modellarini eng koʻp foydasiga oʻzgartirish zarurligini anglab yetdi.

“Yashil” iqtisodiyot konsepsiyasi aholining sogʻligʻi va ijtimoiy tengligini yaxshilashga, shuningdek atrof-muhitga zararli taʼsirlarning sezilarli darajada kamayishi va ekologik taqchillikning pasayishiga olib keladi. “Yashil” iqtisodiyot konsepsiyasi barqaror iqtisodiy oʻsishni taʼminlash va investitsiyalar faolligini oshirish, atrof-muhit muhofazasi va ijtimoiy integratsiya sifatini yaxshilash hisoblanadi.²

“Yashil” iqtisodiyot konsepsiyasi barqaror iqtisodiy oʻsishni taʼminlash va investitsiyalarni oshirish bilan bir vaqtda atrof muhit muhofazasi va ijtimoiy integratsiya sifatini yaxshilash hisoblanadi. “Yashil” iqtisodiyotning maqsadi tabiiy resurslardan oqilona foydalangan va salbiy ekologik taʼsirlarni nisbatan kamaytirgan holda barqaror iqtisodiy oʻsishga erishishdir.

Tadqiqotning metodologik asoslari atrof-muhit iqtisodiyoti, ekologik iqtisodiyot va barqaror rivojlanish iqtisodiyotining evolyutsiya va rivojlanish jarayonlarini

² Xashimova S.N. Yashil iqtisodiyot. Darslik. -T.: “Maʼrifat”, 2024. 16-17 bet.

o'rganuvchi akademik ilmiy maktablarning qarashlari bilan belgilanadi.

Tadqiqotlar nazariy tahlil metodologik usuliga asoslanib, "yashil" iqtisodiyot va barqaror rivojlanish bo'yicha mavjud ilmiy adabiyotlar, xalqaro tashkilotlarning hisobotlari va strategik hujjatlar o'rganiladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

"Yashil" iqtisodiyotga o'tish tabiiy kapitalni tiklaydi va kengaytiradi, uglerod chiqindilarini kamaytiradi va uzoq muddatda odamlarning yashashi va ishlashi uchun qulay muhit yaratadi. "2019-2030-yillarda O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasida iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar"³ rejasi va kelgusi yillarga mo'ljallangan ustuvor vazifalarga alohida e'tibor qaratilgan. "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning strategik mexanizmi global va milliy miqyosda barqaror rivojlanishga o'tishning samarali vositasi bo'lib, atrof-muhit samaradorligi, resurslarni tejash, tarmoqlararo xarakterga egalik tamoyillariga asoslanadi.

Mamlakatimizda tarkibiy o'zgarishlarni chuqurlashtirish, iqtisodiyotning bazaviy tarmoqlarini modernizatsiya va diversifikatsiya qilish, shu bilan birga, hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishni milliy strategik maqsadlaridan biri sifatida belgilagan.

O'zbekiston "yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi" ni qabul qilgan bo'lib, unda 2030-yilgacha energiya samaradorligini oshirish, qayta tiklanadigan energiya ulushini 25% ga yetkazish va karbon emissiyasini kamaytirish maqsadlari belgilangan. Toshkentda amalga oshirilayotgan "yashil shahar" loyihalari (elektr transportlar, energiya tejoychi inshootlar) ushbu strategiyaning amaliy ifodasi hisoblanadi. Samarali suvni boshqarish texnologiyalari, masalan, tomchilatib sug'orish tizimlari, fermer xo'jaliklari darajasida keng tadbiiq etilmoqda. Qayta ishlash sanoati rivojlanmoqda,

³ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-oktyabrdagi PQ-4477 sonli "2019-2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi Qarori

ayniqsa plastik va qattiq chiqindilarni qayta ishlashda ijobiy natijalar mavjud. “Yashil” iqtisodiyot loyihalari yangi ish o‘rinlarini yaratadi, mahalliy daromadni oshiradi va yalpi ichki mahsulotga (YaIM) hissa qo‘shadi. Moliya va xalqaro kredit tashkilotlari, masalan, Jahon banki va Osiyo taraqqiyot banki tomonidan qo‘llab-quvvatlanayotgan loyihalar iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Ushbu tadqiqot davomida olingan natijalar mamlakatimizning barqaror iqtisodiy rivojlanishini ta’minlash “yashil” iqtisodiyotni rivojlantirish borasida muhim ma’lumotlar taqdim etdi. Tadqiqot jarayonida quyidagi asosiy natijalarga erishildi:

1. Energiya samaradorligi oshishi. Yashil texnologiyalarni joriy etish natijasida elektr energiyasi iste’moli 20-30% ga kamayishi mumkin. Bu iqtisodiyotning boshqa sohasida resurslarni tejashga imkon yaratadi.

2. Atrof-muhitni muhofaza qilish. Qayta tiklanadigan energiya manbalari ulushining oshishi karbon emissiyasini sezilarli darajada kamaytiradi. Bu iqlim o‘zgarishiga qarshi kurashda O‘zbekistonning xalqaro majburiyatlarini bajarishga yordam beradi.

3. Yangi ish o‘rinlari yaratilishi. Qayta tiklanadigan energiya va chiqindilarni qayta ishlash sohasida minglab yangi ish o‘rinlari yaratildi, bu esa iqtisodiy faollikni oshirdi.

XULOSA

Ushbu maqolada O‘zbekistonning barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta’minlashdagi dolzarb muammolar va “yashil” iqtisodiyotni rivojlantirish bo‘yicha yechimlar muhokama qilindi. “Yashil” iqtisodiyot mamlakatning barqaror iqtisodiy rivojlanishini ta’minlashda muhim o‘rin tutadi. Ushbu model iqtisodiy o‘sishni ekologik xavfsizlik, ijtimoiy adolat va tabiiy resurslarni samarali boshqarishni ta’minlaydi. “Yashil” iqtisodiyot energiya samaradorligini oshirish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish, uglerod emissiyasini kamaytirish va ekologik toza ishlab chiqarishni rag‘batlantirish orqali iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirishga hissa qo‘shadi. O‘zbekistonda “yashil” iqtisodiyotga o‘tish jarayonida quyosh energiyasi,

suv tejash texnologiyalari va chiqindilarni qayta ishlash kabi yo‘nalishlarda sezilarli qadamlar tashlanmoqda.

Shuningdek, aholi o‘rtasida “yashil” iqtisodiyot tamoyillarini targ‘ib qilish va ekologik ma‘rifatni kuchaytirish lozim. Bu jarayon fuqarolarning yashil texnologiyalarga bo‘lgan talabini oshiradi. “Yashil” iqtisodiyotga oid siyosatlarni qo‘llab-quvvatlaydigan normativ-huquqiy bazani yanada rivojlantirish zarur. “Yashil” iqtisodiyot bo‘yicha xorijiy tajribalarni o‘rganish va amaliyotga tadbiiq etish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

- 1.Xashimova S.N. Yashil iqtisodiyot. Darslik. -T.: “Ma‘rifat”, 2024. 224 bet.
- 2.M.T.Asqarova, J.J.Jamolov, X.S.Xadjayev. Yashil iqtisodiyot. (Darslik). — T.: «Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi», 2022. - 312 b.
- 3.A. V. Vaxabov, Sh. X. Hojibakiyev va boshqalar, “Yashil iqtisodiyot”: Darslik. – Toshkent.: “Universitet” – 2020 y.
- 4.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 26-maydagi PQ-3012 sonli “2017-2021-yillarda qayta tiklanuvchi energetikani yanada rivojlantirish, iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohada energiya samaradorligini oshirish chora-tadbirlari dasturi to‘g‘risida” gi Qarori
- 5.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yilning 30-oktyabridagi PF5863 sonli “2030-yilgacha bo‘lgan davrda O‘zbekiston Respublikasining atrof muhitni muhofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” gi Farmoni
- 6.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-oktyabrdagi PQ-4477 sonli “2019-2030-yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining “yashil iqtisodiyot” ga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” gi Qarori